

CÂNTECUL PROPRIU-ZIS DIN MUNȚII APUSENI: O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA EVOLUȚIEI SALE DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX ȘI PÂNĂ ASTĂZI

Theodor CONSTANTINIU*

The lyrical song from the Apuseni Mountains: an overview of its evolution from the beginning of the 20th century until today (Abstract)

The folk music of the Apuseni Mountains has benefited from the interest of many researchers, most notable being Béla Bartók, Ioan R. Nicola and Ioan Bocșa. Bartók travelled the region in the second decade of the 20th century and collected about 100 pieces of vocal music from 7 villages. In the 1950s, Ioan R. Nicola covered a much larger area and recorded a significant number of melodies. About 100 years after Bartók, Ioan Bocșa launched a field campaign in the same region. This study intends to benefit from the existence of the aforementioned Apuseni collections in order to delineate the evolution of the lyrical song in the region in the last century. We will highlight the changes that have occurred from one collection to another, as well as pointing to the continuities regarding the repertoire and the structural characteristics that can be observed in all the available material.

Keywords: Apuseni Mountains, lyrical song, folk music collection, folk music evolution, transformation and continuity in Romanian folk music.

Cuvinte cheie: Munții Apuseni, cântec propriu-zis, colecții de folclor muzical, evoluția folclorului muzical, transformare și continuitate în folclorul muzical românesc.

1. Introducere

Munții Apuseni, alături de Mărginimea Sibiului, a fost una dintre zonele etnografice cele mai bine documentate de către etnomuzicologul Ioan R. Nicola. De aici, Nicola culege mai bine de 500 de melodii vocale și instrumentale din diferite specii ale folclorului românesc: 154 de cântece propriu-zise, 28 de cântece de joc, 109 colinde, 8 cântece din repertoriul copiilor, 13 cântece rituale de seceriș (cunună), 26 de cântece și melodii instrumentale din ritualul de nuntă, 34 melodii-semnal din tulnic, 109 melodii instrumentale de joc; mai slab reprezentate sunt cântecul bradului (1 exemplar), verșul (5), bocetul (2), cântecul de leagăn (3), cântecul de cătănie (6). Acest material muzical (18 benzi de magnetofon și mai multe transcrieri realizate de culegător) se află spre păstrare la Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române din Cluj-Napoca și ne oferă posibilitatea

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

evaluării peisajului muzical în satele din Apuseni la mijlocul secolului XX (cercetarea lui Nicola se desfășoară în a doua jumătate a anilor '50).¹

Colecția lui Nicola din Munții Apuseni nu este singura efectuată în această zonă. La începutul secolului al XX-lea, Bartók străbate câteva localități din județul Alba de unde culege cu puțin peste 100 de melodii. O sută de ani mai târziu, Ioan Bocșa, împreună cu o echipă de la Conservatorul din Cluj-Napoca, realizează la rândul său o cercetare extinsă în satele din Apuseni ce aparțin de județul Alba, cercetare care se finalizează cu publicarea unui volum monografic în anul 2013.² Avem, așadar, la dispoziție trei puncte de reper pentru studierea folclorului din Apuseni, trei campanii de teren care acoperă aproximativ o perioadă de o sută de ani. Studiul de față își propune să fructifice această situație privilegiată de care beneficiază folclorul muzical al Munților Apuseni prin analiza diacronică a materialului disponibil în cele trei colecții. Printr-o astfel de analiză, intenționăm să scoatem în evidență modul în care muzica zonei a evoluat pe parcursul unui secol, continuitățile și discontinuitățile care se pot observa din compararea acestor eșantioane muzicale dispuse pe o axă cronologică ce începe de la primele experimente cu tehnologia înregistrărilor sonore și ajunge până în contemporaneitate.

Bartók culege folclor românesc din mai multe localități din Apuseni, aflate atunci în comitatele Alba de Jos și Turda-Arieș: Petroșan (azi Pătrângenii, Zlatna, 23), Cărpiniș (com. Roșia Montană, 13), Feneș (Zlatna, 18), Albac (17), Vidra de Mijloc (21), Vidra de Sus (10), Bistra (4). În total, regăsim 106 melodii vocale din repertoriul neocazional și din cel ritual (cântece de mireasă, de seceriș, funebre). Pe lângă zona Apusenilor, cercetătorul maghiar face culegeri, mai mult sau mai puțin extinse, și în celelalte regiuni din Transilvania: Bihor, Hunedoara, Maramureș, Satu-Mare, Banat, actualele județe Mureș și Cluj. Deși limitate și inegale în ceea ce privește cantitatea de material culesă din fiecare zonă, aceste cercetări acoperă un vast teritoriu și au meritul de a fi făcute la începutul secolului al XX-lea, perioadă în care cultura țărănească tradițională era încă intens practică. Datorită acestor aspecte, putem considera culegerile lui Bartók drept un etalon cantitativ și calitativ al folclorului vocal transilvănean față de care vom compara culegerile ulterioare care au acoperit aceleași regiuni străbătute inițial de cercetătorul maghiar. Pentru scopul cercetării de față, ne vom raporta la colecția lui Bartók ca la un eșantion statistic reprezentativ pentru trei aspecte distincte ale muzicii țărănești la anul 1910: diversitatea tipurilor melodice, circulația tipurilor melodice și principiile de construcție a formei, melodiei și ritmului. Așadar, vom considera materialul volumului II al *Romanian Folk Music* (prescurtat aici RFM II) drept o oglindă fidelă a felului în care folclorul vocal era interpretat și transmis în perioada amintită.³

Față de acest material bartókian de început de secol XX vom compara alte două colecții realizate aproximativ în aceeași zonă a Munților Apuseni: cea realizată de Ioan Nicola în anii '50, rămasă nepublicată, și cea realizată de un colectiv condus de Ioan Bocșa și apărută în volum în anul 2013, la o sută de ani distanță de culegerile lui Bartók.

¹ Materialul cules de Nicola din Apuseni se află în două fonduri din arhiva institutului: fondul de magnetofon (MG) și fondul auxiliar muzical (FAM).

² I. Bocșa, *Muzică vocală tradițională din Munții Apuseni*, Cluj-Napoca, 2013.

³ În studiul de față ne folosim de volumul Béla Bartók, *Rumanian Folk Music: Volume II, Vocal Melodies*, edited by Benjamin Suchoff, Springer, 1967.

Comparația va fi restrânsă doar la cântecele propriu-zise aflate în cele trei colecții și va avea ca punct de plecare întregul repertoriu de cântece propriu-zise aflat în *Romanian Folk Music*. Considerăm acest repertoriu a fi un „strat de bază” reprezentativ, după cum spuneam, pentru întreaga Transilvania (aici, termenul Transilvania înglobează și provinciile istorice adiacente Maramureș, Crișana, Banat) la început de secol XX. Raportat la acest strat, vom compara apoi melodiile culese din Apuseni de Bartók, Nicola și Bocșa. Vom putea astfel evidenția modul în care muzica acestei zone se încadrează într-un areal geografic mai larg și vom putea obține astfel o imagine asupra evoluției sale în ultima sută de ani.

Trebuie să precizăm încă de la început că aceste două colecții ulterioare au adunat un număr mai mare de melodii și au realizat cercetarea într-un areal mai vast decât cel străbătut de Bartók. O ilustrare comparativă între ariile acoperite de fiecare cercetător poate fi observată în harta următoare (Fig. 1), unde punctele violet indică localitățile

Fig. 1. Harta culegerilor efectuate în Munții Apuseni de către Bartók, Nicola și Bocșa.

cercetate de Bartók, cele roșii indică localitățile cercetate de Nicola, iar cele galbene ne arată localitățile cercetate de Bocșa.

Se observă din harta de mai sus interesul pronunțat al celor trei cercetători către localitățile de pe valea Arieșului. Majoritatea culegerilor au fost efectuate pe teritoriul de azi al județului Alba, Nicola fiind singurul care a cules folclor muzical și din zona nordică a Munților Apuseni, situată în județul Cluj.

Pentru a stabili un cadru general prin care să putem compara cele trei colecții, ne vom folosi de departajarea materialului muzical în funcție de amplasarea cezurilor interioare și a cezurii principale. Acesta este, de altfel, unul dintre criteriile folosite de Bartók pentru a-și ordona vasta sa colecție. Notarea cezurilor va ține cont de sistemul de transcriere cu finală unică (sol1) folosit de Bartók și va folosi cifre arabe pentru înălțimile aflate deasupra finalei și cifre romane pentru înălțimile aflate dedesubtul finalei. Fiecare configurație distinctă de amplasare a cezurilor va purta aici numele de clasă. Etnomuzicologia românească folosește termenul de clasă în mai multe ocazii legate de probleme de clasificare și tipologizare. În cazul studiului de față, termenul de clasă este folosit pentru a desemna toate tipurile melodice (împreună cu variantele aferente) care au în comun amplasarea cezurilor interne pe aceleași trepte. Astfel, vom discuta aici despre variante melodice, tipuri melodice și clase.

Mai trebuie să menționăm faptul că demersul din studiul de față se aseamănă într-o anumită măsură cu alte două lucrări dedicate clasificării și tipologizării cântecului propriu-zis. Prima este *Cîntecul. Tipologie muzicală: I. Transilvania meridională*, semnată de Speranța Rădulescu⁴, unde autoarea identifică tipurile melodice cele mai reprezentative pentru regiunea de sud a Transilvaniei și menționează apariția fiecăruia în diferite publicații și culegeri. Cea de-a doua lucrare este în curs de publicare și aparține Luciei Iștoc: este vorba despre un catalog tipologic al cântecelor din Transilvania aflate în arhiva Institutului de folclor din Cluj-Napoca. Autoarea inventariază toate tipurile melodice aflate în arhivă, le clasifică în funcție de conturul melodic general și le urmărește apariția în tot arealul studiat. Față de aceste două lucrări, studiul de față nu își propune să ofere un tablou exhaustiv al circulației tipurilor melodice pe teritoriul Transilvaniei, ci se limitează la observarea zonelor în care anumite tipuri apar în colecția lui Bartók și la corelarea acestor informații cu apariția de variante în culegerile Nicola și Bocșa. Mai mult, nu încercăm aici o clasificare sau o tipologizare a materialului din Apuseni, așa cum propun autoarele mai sus menționate, ci ne concentrăm pe evidențierea liniilor de continuitate și a diferențelor ce apar în decurs de un secol în folclorul Apusenilor, așa cum îl regăsim în colecțiile Bartók, Nicola și Bocșa.

2. Cântece propriu-zise formate din două rânduri melodice

Cele mai puține la număr în toate cele trei colecții analizate, cântecele formate din două rânduri melodice conțin doar cezura principală, amplasată la finalul rândului 1. La nivelul întregului areal transilvănean, apar 7 clase distincte, dintre care cele mai bine reprezentate sunt cele cu cezura pe treapta VII (unde majoritare sunt cântecele din Bihor)

⁴ Speranța Rădulescu, *Cîntecul. Tipologie muzicală: I. Transilvania meridională*, București, 1990.

sau b3 (unde majoritare sunt cântecele din Apuseni). La nivelul Apusenilor regăsim, la Bartók, 3 clase ([VII]⁵, [b3] și [5]), la Nicola 4 ([VII], [1], [b3], [3]), iar la Bocșa una singură ([VII]). Vedem astfel că diversitatea claselor și, implicit, a tipurilor melodice, se reduce treptat, dar doar după mijlocul secolului, singura clasă care reușește să persiste timp de un secol fiind cea a cântecelor cu cezura principală pe treapta VII.

Cântecele de două rânduri culese de Bartók din Apuseni par a fi specifice zonei: unele tipuri au variante culese exclusiv aici (nr. 4, 10, 16, 23, 25), iar altele au variante aflate în imediata apropiere (zona de câmpie a județelor Cluj și Mureș, nr. 13, 18).

Nu există tipuri melodice de cântece formate din două rânduri care să se regăsească în toate cele trei colecții, dar întâlnim tipuri comune colecțiilor Bartók-Nicola și Nicola-Bocșa. Pentru primul caz, regăsim un tip melodic cules de Bartók în 6 variante (nr. 18), două din Albac și Pătrângenii, dar și din Tritenii de Jos (jud. Cluj), Bihor (două sate, situate tot în aria Munților Apuseni – Lelești și Leheceni) și Mureș. La Nicola apare în 3 variante, toate din județul Cluj (2 variante din Poiana Horea și una din Muntele Băișorii) (Fig. 2):

Pusăi șaua pe doi cai

MG 168g
Cul. Ioan R. Nicola
Tr. Th. Constantiniu

Dumitru Pașca, 41 a.
Poiana Horea, jud. Cluj
12.07.1957

Fig. 2. Cântec din clasa [VII] din colecția Nicola cu variante în colecția Bartók.

Acest tip, prin interpretarea parlando rubato bogat melismatică, aparține stilului vechi, deci putem presupune că a circulat și înainte de campaniile lui Bartók. În ceea ce privește arealul în care a circulat, din datele de care dispunem momentan, putem presupune că zona Apusenilor este centrul de intensitate din care a radiat spre est, în Cluj și Mureș. Vorbim așadar despre un tip melodic specific zonei discutate, cu o vechime considerabilă și care era încă prezent în repertoriul activ la jumătatea secolului trecut.

Colecțiile Nicola și Bocșa au în comun 2 tipuri de cântece formate din două rânduri, ambele aparținând clasei [VII]. Primul tip apare la Nicola în 3 variante (toate culese din Muntele Băișorii, Cluj), iar la Bocșa într-o singură variantă (nr. 73 din Ocoliș, Alba). Este și acesta un tip melodic ce aparține stilului vechi, dar varianta culeasă de Bocșa este

⁵ Cifrele, romane sau arabe, încadrate de paranteze pătrate indică treapta pe care este amplasată cezura principală.

cântată cu mai puține ornamente, detaliu ce poate sugera o anumită degradare de dată mai recentă a interpretării (Fig. 3):

MG 133a Spune mândro-adevărat Filip Hiuna, 29 a.
Muntele Băișorii, jud. Cluj
1.05.1956

Cul. Ioan R. Nicola

Tr. Th. Constantiniu

$\text{♩} = 150$

(i, că) Spu - - ne - - mân - dro-a - de - vă - rat, mă!

(ci) Spu - - ne mân - dră-a - de - vă - rat, mă!

1) II, 2) II, 3) II, III

Fig. 3. Cântec din clasa [VII] din colecția Nicola cu variante în colecția Bocșa.

Cel de-al doilea tip comun culegerilor Nicola-Bocșa (FAM 17280 și, respectiv, nr. 74 în colecția Bocșa) apare într-o singură variantă în fiecare culegere, înregistrate din localități aflate la mică distanță una de alta (Horea și Albac). Chiar dacă nu apar la Bartók, aceste două tipuri pot fi socotite și ele drept specifice zonei Apusenilor (Fig. 4).

FAM 17280 Legea ta de anglezăică Ispas Todea, 31 a.
Horea, jud. Alba
1955

Cul. Ioan R. Nicola

Tr. Ioan R. Nicola

$\text{♩} = 66-78$

Le - jea ta de an - gle - zoai - că,

Le - jea ta de an - gle - zoai - că.

Obs: „Asta-i horea lui Ion Mateș. El a făcut-o când o fost în America.”

Fig. 4. Cântec din clasa [VII] din colecția Nicola cu variante în colecția Bocșa.

Concluzii: clasele cele mai bine reprezentate la cântecurile de 2 rânduri din Apuseni cuprinse în cele trei colecții sunt aceleași care primează la nivelul întregii Transilvanii (RFM II). Numărul claselor scade drastic spre finalul secolului, la fel ca și numărul de variante disponibile pentru un tip melodic.

3.1. Căntece propriu-zise formate din trei rânduri melodice cu cezura principală amplasată la finalul celui de-al doilea rând melodic

Construcțiile formate din trei rânduri melodice presupun existența unei cezuri principale și a uneia secundare. În aceste cazuri, cezura principală poate fi amplasată la finalul rândului 1 sau a rândului 2. La nivelul întregii Transilvanii, cele mai des întâlnite cazuri sunt cele ale cântecelor cu cezura principală la finalul rândului 2: clasele VII [VII] (119 exemplare), 4 [VII] (61 exemplare), b3 [VII] (50 exemplare). În mod surprinzător, Bartók nu găsește în Apuseni niciun cântec din clasa VII [VII], doar unul singur din clasa b3 [VII] și opt din clasa 4 [VII]. Nicola, în schimb, culege 4 exemplare din clasa VII [VII], iar Bocșa unul singur. Pentru clasele b3 [VII] și 4 [VII] Nicola culege 6, respectiv 7 exemplare, iar Bocșa 2, respectiv 5. Principala diferență care se remarcă aici este absența din repertoriul Apusenilor a clasei VII [VII]. În colecția lui Bartók, aceasta este prezentă majoritar în Bihor și, sporadic, în Banat. Faptul că la Nicola și Bocșa apar câteva exemplare din această clasă poate indica faptul că particularitățile regionale s-au diluat treptat pe parcursul secolului trecut și astfel, cântece din alte zone au pătruns în repertoriul din Apuseni. De altfel, la una din variantele culese de Nicola din clasa VII [VII], informatorul a menționat că „asta-i crișenească”. Cântecul respectiv are nu mai puțin de 10 variante în colecția lui Bartók, toate culese din Bihor. (Fig. 5).

MG 171n
Cul. Ioan R. Nicola
Tr. Ioan R. Nicola

Tragî-nă, nană, tragî-nă

Ioan Rășinărean, 18 a.
Răchițele, jud. Cluj
31.08.1957

(i) Tra-gî-nă, na - nă, tra-gî - nă, (ai că) Tra-gî-nă, na - nă, tra-gî - nă, (hei) Frun-ză de go - ru - nî gal - bî - nă.

1) II 2) II

Obs: „Asta-i crișenească.”

Fig. 5. Cântec din clasa VII [VII] din colecția Nicola cu variante în colecția Bartók.

Pentru clasa 4 [VII] există 2 tipuri comune în colecțiile Bartók și Nicola (FAM 17827 la Nicola, cu nr. 124 la Bartók și MG 129v la Nicola, cu nr. 129 la Bartók), dar niciuna din variantele lui Bartók nu sunt culese în Apuseni (ci din Hunedoara, Mureș și Bihor). Tot în cadrul acestei clase mai întâlnim un tip comun la colecțiile Bartók și Bocșa (nr. 133 la Bartók, cu nr. 109 la Bocșa).

Pentru clasa b3 [VII] găsim un tip comun tuturor colecțiilor, tip care se remarcă prin succesiunea de picioare ritmice iambice sau, în termeni mai generali, alăturări de valori pe principiul scurt-lung. La Bartók găsim 6 variante (nr. 111 și nr. 117), din care una din

Petroșan, una din Podeni, Cluj, în proximitatea Apusenilor, iar restul din Hunedoara. Nicola înregistrează 4 variante, toate culese din sate din județul Cluj, iar Bocșa 2 variante (nr. 104–105), la care se mai adaugă încă trei cântate pe text de colindă (nr. 481) și cântec de seceriș (nr. 64–65). Tipul este unul foarte răspândit în toată Transilvania, pe care l-am întâlnit și în alte colecții cu folclor din Sibiu sau Sălaj. Este construit pe structura ABBk și are la bază o scară pentatonică. Faptul că e bine reprezentat în toate cele trei colecții discutate aici demonstrează popularitatea de care s-a bucurat vreme de cel puțin un secol. Credem că această popularitate este dată de constanța tiparului iambic și de fluența liniei melodice, construită pe profiluri simple și bine definite: boltit (rândul 1) și descendent (rândurile 2 și 3) (Fig. 6).

FAM 17906 (f. 5751/c)
Cul. Hari Brauner
Tr. Ioan R. Nicola

Adă, Doamne, vara iute

Gheorghe Mariș
Mărișel, jud. Cluj
7.11.1937 (București)

A - dă, Doam - ne, va - ra iu - te,
(ai păi) Să scot uă - i - le la mun - te,
(ai că) Ci - ne-a - u - de gu - ra me, mă!

Fig. 6. Cântec din clasa b3 [VII] din colecția Nicola cu variante în colecțiile Bartók și Bocșa.

Un alt detaliu important referitor la tipul exemplificat mai sus este încadrarea sa ambiguă într-unul dintre stilurile care au caracterizat evoluția folclorului românesc. Așa cum apare în exemplul anterior (dar și în variantele din culegerea Bocșa), cu ritmul giusto conferit de folosirea formulelor iambice și fără o ornamentare bogată, poate fi încadrat stilului modern. Alte variante însă, de la Nicola (MG 132a) și Bartók (nr. 111c, 111d, 111e, toate culese din Hunedoara), păstrează doar linia melodică, dar nu și ritmul giusto, înlocuindu-l cu parlando rubato melismatic (care păstrează totuși alternanța dintre valori scurte și valori lungi) (Fig. 7).

Fără succesiunea strictă de iambi, aceste variante pot fi încadrate cu ușurință stilului vechi. Avem de-a face, cel mai probabil, cu un tip melodic aparținând stilului vechi care, datorită unei circulații intense, este modelat treptat în direcția unei standardizări ritmice și a simplificării ornamentelor. Prin acest proces, care era, așa după cum observăm din variantele cuprinse în RFM II, în plină desfășurare la începutul secolului al XX-lea, cântecul ajunge să capete caracteristicile stilului modern. Putem surprinde, așadar, tranziția între cele două stiluri prin intermediul analizei unui tip melodic. O astfel de situație ne poate îndreptăți să afirmăm că apariția și dezvoltarea stilului modern nu a avut loc doar prin introducerea în repertoriu a unor cântece noi, ci și prin transformarea unor cântece aparținând stratului anterior.

MG 132a

Cul. Ioan R. Nicola, Tr. Mârza

Tr. Elena H. Drăgan

Săracu' cine-i sărac

Samson Grozav, 25 a.

Muntele Băișorii, jud. Cluj

1.05.1956

Să - ra - - cu' ci - ne-i să - rac, - măi!

(ei da) Să - ra - cu ci - ne-i - - să - rac, măi!

(e) Ni - mă - ru - ia, - - nu i - - drag, mă!

1) II, III 2) III 3) III

Fig. 7. Cântec din clasa b3 [VII] din colecția Nicola cu variante în colecțiile Bartók și Bocșa.

3.2. Cântece propriu-zise formate din trei rânduri melodice cu cezura principală amplasată la finalul primului rând melodic

La categoria cântecelor cu cezura principală așezată la finalul primului rând, clasele dominante la nivelul întregii Transilvanii ([VII] 4, [VII] 5, [b3] b3, [VII] b3) sunt prezente și în Apuseni. Bartók culege de aici 9 exemplare din clasa [VII] 4 și câte unul din clasele [VII] b3 și [VII] 5. Pentru clasa [b3] b3, la Bartók nu apar exemplare din Apuseni, ci doar din județele Cluj și Mureș, în schimb Nicola înregistrează 8 exemplare și Bocșa 1. La Nicola, clasa [VII] 5 nu este reprezentată, iar la clasele [VII] 4 și [VII] b3 găsim 2, respectiv 3 exemplare. Pentru clasa [VII] 4 am găsit un tip comun culegerilor Bartók și Nicola (nr. 37 la Bartók și FAM 12887 la Nicola). La Nicola există o singură variantă, din Sălciua, Alba, dar la Bartók găsim 9 variante, 2 din Apuseni, 2 din partea de câmpie a județului Cluj, iar restul din localități din județul Bihor (Fig. 8):

FAM 12887

Cul. Ioan R. Nicola

Tr. Ioan R. Nicola

Cântă, cuce, când te-i duce

Anastasia Văsâncă, 81 a.

Sălciua, Alba

7.08.1955

♩ = 200-216

Cân - tă, cu - ce, când te-i du - ce, Să mă duc și io cu ti - ne,

Doar cum - va mi-a xi mai bi - ne.

Obs: Știe din sat, de la oi.

Fig. 8. Cântec din clasa [VII] 4 din colecția Nicola cu variante în colecția Bartók.

Tot la categoria cântecelor din trei rânduri cu cezura principală așezată la finalul primului rând găsim 3 tipuri melodice comune tuturor culegerilor analizate. Cele de la clasa [VII] b3 sunt, poate, cazul cel mai interesant: culegerea Bocșa conține nu mai puțin de 17 variante (nr. 86–102), pe când la Nicola (MG 161a) și Bartók (nr. 33) nu găsim decât o singură variantă, iar în cazul RFM II aceasta este culeasă din județul Mureș. Cântecul aparține stilului vechi, deci ar fi fost mai probabil să fie întâlnit mai des de Bartók sau chiar Nicola. Nicola îl înregistrează din Poieni, jud. Cluj, iar la Bocșa apare în localități din jud. Alba, unele străbătute în trecut și de Nicola. Ca majoritatea cântecelor de stil vechi din Apuseni, și acesta are la bază o scară pentatonică; în varianta Nicola este interpretat cu multe ornamente, în timp ce variantele Bocșa sunt, majoritatea, puțin ornamentate, conținând doar scurte melisme. (Fig. 9).

MG 133f

Cul. Ioan R. Nicola, Tr. Mârza

Tr. Elena H. Drăgan

Decât viu și năcăjit

Vasile Lădar, 35 a.

Muntele Băișorii, jud. Cluj

1.05.1956

$\text{♩} = 184$

1) De-cât viu și nă-că-jit, mă! De-cât viu și nă-că-jit, mă,
 2) Mai-bi-ne mor-tu-n pă-mânt, mă!
 3) 4) 5)

Fig. 9. Cântec din clasa [VII] b3 din colecția Nicola cu variante în colecțiile Bartók și Bocșa.

MG 161a

Cul. Ioan R. Nicola

Tr. Gh. Petrescu

Mult mă-ntreabă codrul verde

Viorica Toth, 19 a.

Poieni, jud. Cluj

8.12.1956

$\text{♩} = 220$

1) (și) Mult mă-n-trea-bă co-dru'-ver-de,
 2) Pîn' ce fa-ța mea să-ve-de.

Fig. 10. Cântec din clasa [b3] 1 din colecția Nicola cu variante în colecțiile Bartók și Bocșa.

Un alt tip comun celor trei colecții aparține clasei [b3] 1, prezent în 3 variante la Bartók (nr. 45, Cluj (Tritenii de Jos) și Mureș), 2 la Nicola (FAM 13119, MG 133f) și una la Bocșa (nr. 112). Este construit pe o scară pentatonică, cu forma AAvB și cu o interpretare parlando rubato. Este interesant de remarcat faptul că bicentrarea tonală specifică cântecelor pentatonice se manifestă aici prin apariția treptei 1 (mi, conform sistemului de transcriere practicat de Bartók) la cezura secundară a rândului 2 și nu la cadența finală, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în cazurile de bicentrare tonală (Fig. 10).

Clasa [b3] b3 conține un alt tip comun, cules de Bartók în 7 variante (nr. 47 din Cluj, Mureș, Bihor și Hunedoara, dar nu și Apuseni), de Nicola într-o singură variantă (MG 169b) și de Bocșa în 3 variante (nr. 113–115). Tipul are o răspândire regională largă, însă cu un număr mic de variante raportat la zona acoperită, astfel că, în unele cazuri, înrudirea variantelor poate fi pusă la îndoială. (Fig. 11).

Bădișor cu cușmă neagră

MG 169b
Cul. Ioan R. Nicola
Tr. Ioan R. Nicola

Ana Suci, 50 a.
Răchițele, jud. Cluj
28.08.1957

(și) Bă-di - șor cu cuș - ma nea - gră, (i) Du-mă-n ța - ră de _____ țî-s dra-gă.

1) II, III 1) IV 2) IV

Obs: La ultima strofă se repetă și rândul melodic II.

Fig. 11. Cântec din clasa [b3] b3 din colecția Nicola cu variante în colecțiile Bartók și Bocșa.

Concluzii:

– Raportat la întreg corpusul de melodii din RFM II, repertoriul Apusenilor se distinge prin absența clasei VII [VII], specifică Bihorului învecinat. Pe de altă parte, granița dintre Bihor și Apuseni nu este totuși atât de rigidă, cele trei culegeri oferind exemple de tipuri care circulă în ambele zone, dar nu și altundeva.

– Cezura principală este situată aproape exclusiv pe treapta VII, indiferent dacă este amplasată la finalul primului rând sau al celui de-al doilea.

– Există tipuri care se regăsesc în toate cele trei culegeri, fapt care demonstrează continuitatea acestora pe parcursul secolului, dar, în unele cazuri, variantele din RFM II nu sunt culese din Apuseni.

– Nu există tipuri care să apară exclusiv în Apuseni, dar sunt unele care circulă în areale relativ compacte: Cluj-Mureș, Cluj-Bihor.

– Tipurile cu circulație extinsă conțin variante care sunt fie foarte omogene, fie destul de diferite, la limita înrudirii.

– Tipurile comune regăsite în aceste culegeri aparțin stilului vechi, fapt care demonstrează persistența, chiar și diminuată, a unui strat arhaic. Tipul cu cea mai largă răspândire (tipul iamb), aparține însă stilului modern, deci originea sa relativ recentă se suprapune pe o perioadă în care circulația cântecelor era mai intensă.

4. Cântece propriu-zise formate din patru rânduri melodice

Cânteculele cu o astfel de construcție au parte de mai multe posibilități de configurare a cezurilor. În colecția sa, Bartók amplasează cezura principală întotdeauna la finalul rândului II. Însă, după cum se poate observa în numeroase cazuri, există cântece de patru rânduri care au două cezuri principale, una la finalul rândului 1, iar cealaltă la finalul rândului 3. Pentru scopul cercetării de față, nu am ținut cont de această neconcordanță și am investigat distribuția claselor, tipurilor și a variantelor indiferent de locul amplasării cezurii/cezurilor principale.

La nivelul întregii Transilvanii, cele mai bine reprezentate clase sunt 4 VII VII (47), VII VII VII (27), 5 b3 b3 (21), b3 VII VII (21), 4 VII 4 (16), VII VII 4 (15), 7 b3 b3 (13). Dintre acestea, unele grupează preponderent material dintr-o anumită zonă (VII VII VII și b3 VII VII din Banat), altele reunesc material dintr-o arie largă (de exemplu, clasa 4 VII VII conține cântece din Cluj, Hunedoara, Bihor, Mureș, Banat).

Raportat la acest strat de bază, exemplarele culese de Bartók din Apuseni se regăsesc în mică măsură în aceste clase majoritare: 3 exemplare la clasa 4 VII VII și 1 exemplar la clasa 5 b3 b3. De altfel, colecția sa conține un număr mai mic de cântece culese din Apuseni și formate din 4 rânduri (18), față de cele din 3 rânduri (30). La cânteculele din 4 rânduri culese de Bartók din Apuseni, putem observa o tendință de a evita amplasarea cezurilor pe treapta a VII-a. Această tendință nu este valabilă și în cazul culegerii lui Nicola, care reunește cântece dintr-o mai mare varietate de clase, inclusiv cu cezuri pe treapta a VII-a (dar nu și din clasa VII VII VII). La Nicola (și uneori Bocșa) găsim cântece aparținând unor clase care la Bartók nu apar nicăieri în Transilvania (b3 VII b3, b3 VII 7, 4 VII 1, 5 VII 8, 7 VII b3, VII 1 VII, b3 1 VII, etc.). Culegerea Bocșa nu mai are aceeași diversitate a claselor întâlnită la Nicola, dar cânteculele incluse aici mențin tendința de a folosi treapta a VII-a ca cezură internă.

Există un singur tip de cântec din 4 rânduri comun celor 3 culegeri (clasa 4 b3 VII sau 4 b3 1), care are câte o variantă la Nicola (MG 313a) și Bocșa (nr. 126) și 8 variante la Bartók (nr. 268 + nr. 125k). La Bartók, 3 variante sunt culese din zona Apusenilor (Pătrângenii, Cărpiniș), restul din zona de câmpie a județelor Cluj (Cămărașul, Tritenii de Jos, Gherla) și Mureș (Urșiul de Sus) (Fig. 12).

De menționat că, deși aparțin aceluiași tip, cele 2 variante de la Nicola și Bocșa au cezura rândului 3 nu pe treapta 1, ci pe treapta VII.

Un tip bine reprezentat în colecțiile Bartók și Nicola se află la clasa 4 VII VII. Bartók culege 16 variante din diferite zone ale Transilvaniei (Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara, Arad, Mureș), iar la Nicola găsim 6 variante din Vadu Moșilor, Bucea, Răchițele și Poiana Horia (Fig. 13).

MG 313a
Cul. Ioan R. Nicola
Tr. Elena H. Drăgan

Mă luai pe lângă râu

Maria Bucea
Bistra, jud. Alba
23.04.1959

$\text{♩} = 218$

Mă lu-ai pe lân-gă râu, Mă lu - ai pe lân-gă râu,
La hol - dă mân - dră de grâu,
La hol - dă mân - dră de grâu.

Fig. 12. Cântec din clasa 4 b3 VII din colecția Nicola cu variante în colecțiile Bartók și Bocșa.

MG 169a
Cul. Ioan R. Nicola
Tr. Ioan R. Nicola

Câte mândre-am avut eu

Ana Suciu, 50 a.
Răchitele, jud. Cluj
28.08.1957

$\text{♩} = 50-60$

Câ-te mân-dre-am a - vut eu, Câ - te mân-dre-am a - vut e - u,
M-ar pu - te pu - ne-on bi - ră - u, M-ar pu-te pu - ne-on bi - ră - u.

Obs: „O știu de la mama.” Melodie cântată cu variații la fiecare strofă melodică. Merită transcrisă integral!

Fig. 13. Cântec din clasa 4 VII VII din colecția Nicola cu variante în colecția Bartók.

Deși bine reprezentat la Bartók și Nicola și cu o circulație extinsă, acest tip nu mai apare în colecția Bocșa, deși cercetarea aceasta ajunge și la Vadu Moșilor, acolo de unde Nicola înregistrase cu jumătate de secol în urmă trei variante.

Mai întâlnim încă alte 3 tipuri comune culegerilor Bartók-Nicola, dar în toate aceste cazuri avem de-a face cu o singură variantă în fiecare colecție, iar variantele din RFM II nu au fost culese niciuna din Apuseni (nr. 186 cu FAM 12903, nr. 258 cu FAM 12905 și nr. 285 cu MG 170d).

Tipurile comune colecțiilor Nicola-Bocșa sunt în număr de 3. Într-unul din cazuri (MG 168k și nr. 123, cu variantă cântec de cătanie la nr. 12) avem de-a face cu 2 variante cu structură diferită: la Nicola cântecul are 3 rânduri pe schema AAB (clasa [b3] 1), iar la Bocșa cântecul are 4 rânduri, rândul 3 din Nicola fiind aici repetat de 2 ori – AABB (clasa [b3] b3 [1]) (Fig. 14).

Celelalte 2 tipuri comune Nicola-Bocșa aparțin claselor b3 [VII] b3 (MG 171f cules din Răchițele, Cluj și nr. 155 din Râmeț, Alba) și 5 [b3] 1 (FAM 18151 cules din Abrud, Alba și nr. 131 din Livezile, Alba).

MG 168k

Cul. Ioan R. Nicola

Tr. Gh. Petrescu

Când oi merge eu la târg

Ispas Mateș, 32 a.

Poiana Horea, jud. Cluj

12.07.1957

$\text{♩} = \text{cca } 152$

Când oi mer-ge eu la târg, măi! Când oi mer-ge eu la târg, măi!

N-oi da ba - nii de u - râț, măi!

1) II 2) II

Fig. 14. Cântec din clasa [b3] 1 din colecția Nicola cu variante în colecția Bocșa (clasa [b3] b3 [1]).

Concluzii:

– Comparativ cu cântecele de 3 rânduri, cântecele de 4 rânduri din Apuseni culese de Bartók sunt mai puține și nu se regăesc în clasele cele mai bine reprezentate la nivelul întregii Transilvanii, în special în cele cu cezuri pe treapta a VII-a.

– Ulterior, la Nicola, cântecele din 4 rânduri sunt mai numeroase și cunosc o mai mare varietate de clase, menținând însă tendința de a evita una dintre cele mai numeroase clase – VII VII VII. Putem presupune astfel că, raportat la începutul secolului al XX-lea, Nicola găsește un material mai divers, dar și mai eterogen. Culegerea lui Bocșa se află undeva la mijloc, cu o diversitate a claselor mai puțin pronunțată ca la Nicola și cu un număr de cântece din 4 rânduri mai redus ca cel al cântecelor din 3 rânduri.

– Există și aici tipuri care au o circulație zonală mai restrânsă sau mai extinsă, dar niciunul nu se limitează exclusiv la zona Apusenilor.

– Tipurile comune nu sunt foarte numeroase. Cel mai bine reprezentat tip comun este un cântec de stil modern, dar care nu are variante în colecția Bocșa. Un singur tip este comun tuturor colecțiilor, un cântec de stil vechi, dar care la Nicola și Bocșa apare doar într-o singură variantă.

– Stilul vechi nu dispăre, dar se regăsește în puține tipuri comune Nicola-Bocșa, culese, de cele mai multe ori, într-o singură variantă.

5. Concluzii generale

– Privit din perspectiva celor trei colecții și luând în calcul doar un singur criteriu analitic – cel al amplasării cezurilor – putem spune că folclorul vocal al Apusenilor este

asimilat integral de un stil regional vechi cu o circulație mai largă care, din punct de vedere geografic, se întinde de la Beiuș, în vest, continuă spre zona de munte a județelor Alba și Cluj, până ajunge spre Turda și de acolo spre zona de câmpie din județele Cluj și Mureș. Comunicarea dintre munte și câmpie s-a făcut, cel mai probabil, prin intermediul Văii Arieșului și a centrului urban din Turda.

– Apariția și dezvoltarea stilului modern a dat naștere unor tipuri melodice cu o mai largă circulație, astfel că în Apuseni ajung și cântece întâlnite în afara acestei arii, cântece ce apar și în Hunedoara, Arad, Bihor.

– Raportat la numărul total de cântece din cele 3 culegeri, tipurile care apar în fiecare dintre acestea sunt puține – doar 5; alte 14 tipuri sunt comune doar pentru 2 colecții. În general, tipurile cu multe variante din colecția Nicola au corespondent și la Bartók, dar nu întotdeauna și la Bocșa.

– Stilul vechi este bine reprezentat în toate colecțiile și tipurile acestui strat circulă, în general, în interiorul ariei din care fac parte și Apusenii.

– Cântecele formate din 3 rânduri melodice par a fi cele specifice zonei Apusenilor.

– După originea variantelor, putem presupune că un singur tip melodic din cele analizate aici este specific Apusenilor, format din 2 rânduri și aparținând clasei [b3].

– Există și cazuri în care un tip melodic foarte numeros la Bartók și Nicola nu mai apare la Bocșa, dar și situația inversă, când Bocșa culege multe variante ale unui tip care la Bartók și Nicola apare doar cu o singură variantă. Dacă pentru primul caz putem lua în calcul varianta dispariției tipului melodic pe parcursul secolului al XX-lea, pentru cel de-al doilea caz singura explicație la care ne putem gândi este doza de arbitrar și neprevăzut care caracterizează toate culegerile de teren și care face ca unele melodii să ajungă a fi înregistrate, iar altele nu.

– Comparate cu culegerea lui Bartók, culegerile ulterioare conțin un material ce se încadrează într-un număr mai mare de clase, dar de multe ori acest material face parte dintr-un strat mai recent și care se depărtează de la caracteristicile specifice zonei. Această depărtare se face simțită mai ales la cântecele din 4 rânduri melodice, acolo unde varietatea amplasării cezurilor este mai pregnantă la Nicola sau, și mai vizibil, la cântecele cu mai mult de 4 rânduri melodice.

